

EGRESSOS DA EFA SANTA ÂNGELA: TRAJETÓRIAS E IMPACTOS DO PROJETO PROFISSIONAL DO JOVEM – PPJ

Rogério Sérgio dos Santos¹
Alex de Mesquita Marinho²

¹Mestre em Filosofia - UFPI. Professor da Rede Estadual de Educação do Piauí - SEDUC-PI, sergiofariass49@gmail.com.

²Mestre em Filosofia - UFPI. Professor do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia - Universidade Estadual do Piauí - UESPI, alexmarinho@prp.uespi.br.

DOI:

RESUMO

O presente trabalho apresenta um mapeamento da atuação dos alunos egressos da Escola Família Agrícola Santa Ângela (EFASA), localizada em Pedro II – Piauí. A importância da pesquisa se dá pela intenção em manter um elo entre a instituição e seus ex-alunos, além de fornecer informações sobre suas ocupações após a conclusão do Ensino Médio Técnico em Agropecuária, Agroindústria, Hospedagem e Zootecnia. O objetivo central foi identificar a continuidade nos estudos, inserção no mercado de trabalho e permanência no Projeto Profissional do Jovem (PPJ). Para a coleta de dados, realizou-se pesquisa de campo com abordagem quanti-qualitativa, utilizando questionário estruturado aplicado a 252 dos 889 egressos, representando 23,34% do total, e complementada por uma pesquisa bibliográfica fundamentada nos seguintes autores: Fedrigo (2023), Molina e Freitas (2011) e Cordeiro *et al.* (2011), para uma maior complexidade da pesquisa. Os resultados indicaram que 52% dos entrevistados ingressaram no ensino superior, enquanto 48% não prosseguiram os estudos, sendo as principais justificativas a dificuldade de conciliar estudo e trabalho, falta de perspectivas, êxodo rural e busca por retorno financeiro imediato. Quanto à situação profissional, 65,9% estão empregados, enquanto 34,1% não estão trabalhando. Já em relação à atuação na área de formação técnica, apenas 18,6% estão trabalhando na mesma área, evidenciando a carência de oportunidades no campo e a conseqüente migração para outras áreas. Em relação ao PPJ, somente 36,1% deram continuidade ao projeto e 63,9% não, apontando como entraves a falta de recursos, necessidade de mudança para áreas urbanas, mudança de área profissional e ausência de políticas públicas efetivas. Constatou-se que o PPJ, embora concebido como instrumento de protagonismo e desenvolvimento sustentável no campo, muitas vezes não se concretiza como prática permanente após a formação, tornando-se apenas requisito para a conclusão do curso. A pesquisa revelou que a pedagogia da alternância, adotada pela EFASA, desempenha papel relevante na formação integral dos jovens do campo, potencializando conhecimentos e experiências locais, mas enfrenta desafios diante da insuficiência de políticas de incentivo e do avanço de modelos econômicos que desvalorizam o trabalho rural. A análise dos dados demonstra que, apesar das dificuldades, a maioria dos egressos encontra-se inserida em atividades produtivas ou acadêmicas, o que indica resultados positivos no cumprimento dos objetivos institucionais. As informações obtidas são fundamentais para que a EFASA desenvolva estratégias mais eficazes de acompanhamento e

apoio aos egressos, fortalecendo o vínculo com a escola, estimulando a permanência no campo e incentivando o protagonismo juvenil na construção de alternativas de renda e desenvolvimento comunitário. Conclui-se que o fortalecimento de políticas públicas, acesso a crédito, valorização da educação do campo e suporte técnico contínuo são essenciais para ampliar os impactos positivos da formação ofertada e garantir que o PPJ e demais iniciativas cumpram plenamente seu papel de transformação social e econômica no meio rural.

Palavras-chave: educação do campo; egressos; pedagogia da alternância; EFASA.

REFERÊNCIAS

CORDEIRO, G. N. K; REIS, N. S.; HAGE, S. M. Pedagogia da Alternância e seus desafios para assegurar a formação humana dos sujeitos e a sustentabilidade do campo. **Em Aberto**, Brasília, v. 24, n. 85, p. 115-125, abr. 2011. Disponível em:

<https://emaberto.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/3078>. Acesso em: 21 nov. 2025.

FEDRIGO, L. Projeto profissional de vida do(a) jovem MFR e CFR e suas particularidades. **Revista Contemporânea**, [S. l.], v. 3, n. 4, p. 3261–3283, 2023. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/658>. Acesso em: 21 nov. 2025.

MOLINA, M. C.; FREITAS, H. Avanços e desafios na construção da Educação do Campo. **Em Aberto**, Brasília, v. 24, p. 17-31, 2011. Disponível em:

<https://cadernosdeestudos.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/3072>. Acesso em: 21 nov. 2025.